

Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsində coğrafi informasiya sistemlərinin (CİS) tətbiqi imkanları

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931575>

Sevinc Müşviq qızı Tağıyeva

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

E-mail: sevinctaghiyevaa@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-6181-2303>

Xülasə: Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi (ƏMTQ) ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması və dayanıqlı inkişafın planlaşdırılmasında əsas idarəetmə alətlərindən biridir. Bu prosesin səmərəli həyata keçirilməsi üçün Coğrafi İnformasiya Sistemləri (CİS) mühüm analitik və vizual vasitə kimi çıxış edir. CİS texnologiyası ekoloji, sosial və iqtisadi göstəricilərin məkan-zaman əlaqələrini inteqrasiya etməklə ƏMTQ prosesinin bütün mərhələlərində qərarların elmi əsaslarla qəbuluna şərait yaradır. Tədqiqatın məqsədi CİS texnologiyalarının ƏMTQ proseslərində tətbiq imkanlarını, üstünlüklərini və effektivliyini araşdırmaq, həmçinin məkan məlumatlarının analizi əsasında ekoloji risklərin qiymətləndirilməsi üçün kompleks metodoloji yanaşma təqdim etməkdir. CİS-əsaslı yanaşmalar ƏMTQ-nin dəqiqliyini və şəffaflığını artırır, çünki müxtəlif mənbələrdən əldə olunan peyk təsvirləri, rəqəmsal relyef modelləri (DEM), hidroloji məlumatlar və real vaxt sensor göstəriciləri vahid coğrafi məlumat bazasında birləşdirilərək təhlil olunur. Azərbaycan təcrübəsində enerji, su ehtiyatları və urbanizasiya layihələrinin ƏMTQ-sində CİS və uzaqdan zondlama texnologiyalarının tətbiqi ətraf mühit göstəricilərinin məkan əsaslı qiymətləndirilməsini və idarəetmə qərarlarının obyektivləşdirilməsini təmin edir.

Açar sözlər: ƏMTQ, Coğrafi İnformasiya Sistemləri, uzaqdan zondlama, DEM

Possibilities of applying geographic information systems (GIS) in environmental impact assessment

Abstract: Environmental Impact Assessment (EIA) is one of the main management tools for ensuring environmental safety and planning sustainable development. For the effective implementation of this process, Geographic Information Systems (GIS) serve as an important analytical and visual tool. By integrating the spatial-temporal relationships of environmental, social, and economic indicators, GIS technology enables scientifically grounded decision-making at all stages of the EIA process. The purpose of the research is to study the application possibilities, advantages, and effectiveness of GIS technologies in EIA processes, as well as to present a comprehensive methodological approach for assessing environmental risks based on spatial data analysis. GIS-based approaches increase the accuracy and transparency of EIA, as satellite images, Digital Elevation Models (DEM), hydrological data, and real-time sensor indicators obtained from various sources are integrated and analyzed within a single geographic database. In the Azerbaijani context, the application of GIS and remote sensing technologies in the EIA of energy, water resources, and urbanization projects ensures the spatial assessment of environmental indicators and the objectivity of management decisions.

Key words: EIA, Geographic Information Systems, remote sensing, DEM

Giriş

Müasir dövrdə sürətli urbanizasiya, sənaye genişlənməsi və resurslardan intensiv istifadə təbii sistemlərə göstərilən təsirləri artırır və idarəetmə qərarlarının elmi əsaslarla verilməsini zəruri edir. Bu kontekstdə Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi (ƏMTQ) – planlaşdırılan fəaliyyətin ətraf mühit komponentləri və sosial-iqtisadi mühit üzərində yarada biləcəyi təsirlərin sistemli, qabaqlayıcı və sənədləşdirilmiş şəkildə araşdırılması prosesidir. ƏMTQ-nin əsas məqsədi mənfi təsirlərin aşkarlanması, ölçülməsi, azaldılması və ya qarşısının alınması, eləcə də müsbət təsirlərin gücləndirilməsi üçün qərarvericilərə şəffaf və müqayisəli informasiya təqdim etməkdir. Bu qərar dəstək sisteminin mərkəzində Coğrafi İnformasiya Sistemləri (CİS) dayanır. CİS məkanla əlaqəli məlumatların toplanması, inteqrasiyası, analiz və vizuallaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş metod və texnologiyaların toplamıdır. CİS sayəsində müxtəlif mənbələrdən əldə edilən peyk təsvirləri,

topoqrafik modellər, hidroloji, torpaq örtüyü, sosial və infrastruktur məlumatları vahid coğrafi bazada birləşdirilir; müxtəlif alətlər vasitəsilə təsir zonaları hesablanır, risklər xəritələndirilir və alternativ ssenarilər müqayisə edilir. Bu, ƏMTQ-ni sadə mətn təsvirindən çıxarıb məkan-zaman ölçüsündə kəmiyyətləşdirilən, təkrarlana bilən və ictimaiyyətə açıq bir qiymətləndirməyə çevirir. Azərbaycan kontekstində CİS-in ƏMTQ-yə inteqrasiyası xüsusilə enerji, su ehtiyatları, nəqliyyat və urbanizasiya layihələri üçün aktualdır. Milli hüquqi çərçivə ilə uyğun şəkildə CİS, ilkin mərhələlərdən başlayaraq qiymətləndirmə və monitorinqə qədər bütün fazalarda tətbiq olunur; sensor şəbəkələri və uzaqdan zondlama məlumatları ilə birlikdə real vaxtlı ekoloji nəzarət və vizual qərar dəstəyi təmin edir. Nəticə etibarilə, CİS, ƏMTQ prosesinin elmi tutumunu artırır, obyektivlik və şəffaflığı gücləndirir, idarəetmə orqanları və ictimaiyyət üçün aydın, xəritə əsaslı arqumentlər yaradır və dayanıqlı inkişaf hədəflərinə çatmağı asanlaşdırır.

1. Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsində CİS-in nəzəri əsasları

CİS məkanla əlaqəli xam sahə müşahidələri və ya ölçmələrini özündə birləşdirir — bunlar məkan məlumatları və ya coğrafi informasiya adlanır. Bu xam məlumatlar CİS-də istinad sistemləri çərçivəsində yerləşdirildikdə — yəni məkan, zaman və atribut istinad sistemləri daxilində təqdim olunduqda — əlavə dəyər qazanır və yeni anlayışların formalaşmasına imkan yaradır. Lakin bütün müvafiq məlumatların CİS-ə daxil edilməsini və düzgün qiymətləndirmə çərçivəsinin yaradılmasını təmin etmək üçün bir sıra ilkin şərtlərin yerinə yetirilməsi vacibdir. Bunlara məlumat dəstlərinin mövcudluğu və əlçatanlığı, istinad sistemlərinin vahidliyi, məlumatların dəqiqliyi, miqyası, ardıcılığı, tamlığı və aktuallığı, eləcə də ətraflı metaməlumatların təqdim olunması daxildir. (González, 2012: s. 4).

CİS-in əsas nəzəri gücü onların məkan məlumatlarını toplamaq, inteqrasiya etmək, analiz etmək və vizuallaşdırmaq qabiliyyəti ilə bağlıdır. CİS ƏMTQ-nin bütün mərhələlərində təsirlərin proqnozlaşdırılması, qiymətləndirilməsi və nəticələrin təqdim olunmasına qədər – inteqrativ çərçivə kimi çıxış edə bilər. CİS, ənənəvi analitik metodlardan fərqli olaraq, məkan-zaman dəyişkənliyini nəzərə alaraq ekoloji, sosial və iqtisadi məlumatların əlaqələrini modelləşdirməyə imkan verir. Bu sistemlərdə məlumatlar həm vektor, həm raster formada emal edilərək, müxtəlif tematik qatlar üzərində üst-üstə düşmə analizləri aparmaqla torpaq eroziyası, çirklənmə, biomüxtəliflik itkisi, hidroloji proseslər və torpaq istifadəsi dəyişiklikləri kimi təsirləri proqnozlaşdırmaq mümkündür. Nəzəri baxımdan CİS üç əsas mərhələdə qiymətləndirmə prosesini təkmilləşdirir:

- 1) Məlumatın hazırlanması: Məlumatların miqyas, proyeksiya və vahid sistemlərə çevrilməsi, tematik qatların hazırlanması.
- 2) Model qurulması: Ətraf mühit dəyişikliklərinin qarşılıqlı əlaqələrinin məkan modelləşdirilməsi.
- 3) Nəticələrin təqdimatı: Təsirlərin xəritə, qrafik və 3D modellərlə vizual şəkildə göstərilməsi.

CİS həmçinin məlumatların saxlanması və idarə olunması baxımından mühüm nəzəri üstünlüyə malikdir. Böyük həcmli, çoxmənbəli məkan məlumatlarının vahid verilənlər bazasında saxlanması və onların asanlıqla yenilənməsi nəticəsində ƏMTQ prosesində alternativ ssenarilərin modelləşdirilməsi və nəticələrin müqayisəsi mümkün olur. Bununla belə, nəzəri baxımdan CİS-in effektiv tətbiqi üçün bir sıra şərtlər vacib sayılır:

- rəqəmsal formatda və keyfiyyətli məlumatların mövcudluğu;
- məlumatların miqyas və proyeksiya baxımından uyğunluğu;
- məlumat dəqiqliyinin və aktuallığının təmin olunması;
- istifadəçilərin CİS metodologiyası barədə bilik səviyyəsinin artırılması.

Ümumilikdə, nəzəri çərçivədə CİS məkan əsaslı qərarvermə, inteqrasiya olunmuş analiz və şəffaf qiymətləndirmə prinsiplərini gücləndirir. Onun tətbiqi ƏMTQ prosesində daha obyektiv, ölçülə bilən və vizual əsaslandırılmış nəticələrin əldə edilməsini mümkün edir. (Joao E, Fonseca A, 2012: s. 2-6).

2. CİS-in ƏMTQ prosesində rolu

CİS texnologiyası ƏMTQ-nin aşağıdakı mərhələlərində əsas vasitə kimi çıxış edir:

- Skrininq mərhələsi - Layihənin ƏMTQ tələb edib-etmədiyini müəyyən etmək üçün CİS vasitəsilə ərazi təhlili, torpaqdan istifadə, su ehtiyatları, biomüxtəliflik, məsafə zonaları (buffer zones) kimi məlumatlar qiymətləndirilir. Məsələn, planlaşdırılan müəssisənin

yaşayış ərazilərinə, qorunan zonalara və ya su obyektlərinə məsafəsi avtomatik hesablanıla bilər.

- Skopinq mərhələsi - CİS müxtəlif məlumat təbəqələrinin (hidroloji, topoqrafik, torpaq, land cover, iqlim və s.) üst-üstə qoyulması ilə təsir zonalarını müəyyənləşdirir. Bu mərhələdə “hotspot” bölgələr müəyyən edilir və riskli ərazilər prioritetləşdirilir. Əsas ekoloji aspektlər ilkin qiymətləndirmə vasitəsilə müəyyən edilir və CİS bu prosesdə əsas vasitə kimi çıxış edir. Bu mərhələdə əsasən sadə xəritələşdirmə əməliyyatları tətbiq olunur. Bu, CİS-in mərhələyə uyğun çevik alət kimi tətbiq oluna bildiyini göstərir. (González, 2012: s. 10,17).
- Qiymətləndirmə mərhələsi - CİS vasitəsilə çox-kriteriyalı analiz, çəkirlə üst-üstə düşmə və uyğunluğun modelləşdirilməsi kimi metodlarla təsir dərəcəsi hesablanır. Məsələn, bir zavodun tullantısının hava keyfiyyətinə təsiri külək istiqaməti, relyef və məsafə amilləri ilə modelləşdirilə bilər. Çəkirlə üst-üstə düşmə metodu vasitəsilə müxtəlif torpaq istifadələrinin və inkişaf istiqamətlərinin ətraf mühit baxımından uyğunluğu qiymətləndirilir. Bu modellər planın həyata keçirilməsindən doğan potensial təsirləri simulyasiya etməyə və bəzən 3D formatında vizuallaşdırmağa imkan verir. Beləliklə, daşqın riski, hava çirklənməsi kimi proseslər CİS mühitində təhlil olunur. (González, 2012: s. 11-12).
- Monitoring mərhələsi - Layihə fəaliyyətə başladıqdan sonra real-vaxt monitoring (sensorlardan və peyk təsvirlərindən alınan məlumatlar) CİS sistemə inteqrasiya olunur. Bu, ekoloji dəyişikliklərin dinamik izlənməsinə şərait yaradır. Ətraf mühitin monitoringində CİS texnologiyasının tətbiqi üç əsas istiqaməti əhatə edir: su, torpaq və atmosfer mühitlərinin izlənməsi. Su ehtiyatlarının və su mühitinin vəziyyətinin vaxtında və effektiv monitoringi ətraf mühit problemlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün əsas vasitə hesab olunur. CİS bu sahədə su keyfiyyətinin nəzarəti və boru şəbəkələrinin vəziyyətinin qiymətləndirilməsini təmin edir. CİS əsaslı çoxmeyarlı qərar qəbul etmə üsulları vasitəsilə su keyfiyyətinə nəzarət üçün uyğun məntəqələr müəyyən edilir, parametrlər qiymətləndirilir və onların məkan paylanması xəritələşdirilir. Bu yanaşma enerji və əməliyyat xərclərini azaldaraq ekoloji dəyişikliklərin dinamik müşahidəsinə şərait yaradır. Torpaq mühitinin monitoringində CİS texnologiyası torpağın fiziki və kimyəvi göstəricilərinin dəyişməsinə izləmək üçün effektiv vasitə kimi çıxış edir. Torpaq eroziyası, şoranlaşma və ağır metalların yığılması kimi proseslər CİS əsaslı modellər vasitəsilə qiymətləndirilir. ArcGIS Pro programında hazırlanan xəritələr vasitəsilə ağır metalların konsentrasiyası vizuallaşdırılır və riskli ərazilər ayrılır. Bu yanaşma torpaq keyfiyyətində baş verən dəyişikliklərin davamlı monitoringini təmin edir. Atmosfer mühitinin monitoringi istiqamətində CİS texnologiyası real vaxtda hava çirklənməsinin səviyyəsini izləməyə imkan verir. Sensor şəbəkələri, peyk məlumatları və mikroprosessor sistemləri ilə inteqrasiya edilən CİS platformaları havadakı qazların konsentrasiyasını ölçür və nəticələri coğrafi xəritələr üzərində göstərir. Bu sistemlər şəhər ərazilərində hava çirklənməsinin məkan paylanmasını aşkar edir, emissiya mənbələrini müəyyənləşdirir və idarəetmə orqanlarının qərar qəbul etmə prosesini asanlaşdırır. (Chen, Mao, Ruotong, 2022: s. 2-4).

3. CİS texnologiyalarının ƏMTQ proseslərində tətbiqi

CİS texnologiyasının ƏMTQ-də tətbiqinin əsas praktiki imkanları aşağıdakı kimi ümumiləşdirilə bilər:

- Məkan məlumatlarının inteqrasiyası: Müxtəlif mənbələrdən (sensorlar, laborator analizlər, peyk təsvirləri və s.) əldə edilən məlumatların vahid coğrafi bazada birləşdirilməsi;
- Çirklənmə xəritələrinin hazırlanması: CO, CO₂, NH₄, TDS, pH və s. parametrlərin paylanması xəritələşdirilməsi və təhlükə zonalarının müəyyənləşdirilməsi;
- Tullantıların idarəedilməsi optimizasiyası: CİS analizi əsasında tullantı daşıma marşrutlarının planlaşdırılması və resurs bölgüsünün səmərələşdirilməsi;
- Risk qiymətləndirilməsi: Hava və su çirklənməsinin insan sağlamlığı və ekosistemlər üzərində potensial təsirlərinin məkan təhlili;

- Vizual qərar dəstəyi: ƏMTQ nəticələrinin xəritə və qrafik formatda vizual təqdimatı, bu da qərarvericilər və ictimaiyyət üçün anlaşılıq informasiya təmin edir;
- Monitorinq sistemlərinin avtomatlaşdırılması: IoT sensor şəbəkələri ilə inteqrasiya olunmuş CİS vasitəsilə real vaxtda məlumat axınının təhlili və avtomatik xəbərdarlıq sistemlərinin qurulması.

CİS əsaslı ƏMTQ yanaşması ekoloji monitorinqin operativliyini, qərarların elmi əsaslandırılmasını və ictimai məlumatlandırma səviyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Beləliklə, CİS texnologiyaları ƏMTQ prosesində daha obyektiv, dəqiq və səmərəli ekoloji idarəetmə sisteminin qurulmasına imkan yaradır. (John, 2025: s. 1-12)

ƏMTQ üçün CİS-də istifadə olunan əsas alətlər aşağıdakılardır:

- **Uzaqdan zondlama:** Landsat, Sentinel, MODIS, PlanetScope və s. peyklərdən alınan təsvirlər vasitəsilə torpaq örtüyü və su resursları izlənilir. Uzaqdan zondlama texnologiyası ƏMTQ proseslərində əsas məlumat mənbələrindən biridir və torpaq örtüyü, su ehtiyatları, bitki örtüyü və landşaft dəyişikliklərinin izlənməsi üçün geniş imkanlar yaradır. Bu texnologiya sayəsində ərazilərin ekoloji vəziyyəti uzaq məsafədən, davamlı və obyektiv şəkildə qiymətləndirilir. Peyk təsvirləri torpaq istifadəsində baş verən dəyişikliklərin, su səthlərinin azalması və ya artmasının, çirklənmə mənbələrinin və ekosistemlərin sağlamlıq səviyyəsinin müəyyən edilməsində istifadə olunur. Landsat və Sentinel peykləri multispektral və hiperspektral məlumatlar təqdim edərək torpaq örtüyü və su keyfiyyətinin təhlilində, vegetasiya indekslərinin (NDVI, NDWI) hesablanmasında geniş istifadə olunur. (Chatrabhuji, Meshram, Mishra, Omar, 2024: s. 8).
- **DEM (Rəqəmsal relyef modeli):** DEM ərazi səthinin hündürlük göstəricilərinə əsaslanan üçölçülü təsvirini təqdim edir. Bu model relyefin forması, yamacların istiqaməti və bucağı, çay hövzələrinin strukturu kimi hidroloji və topoqrafik amillərin təhlilinə imkan yaradır. DEM məlumatları vasitəsilə ərazinin su toplama sahələri, axın istiqamətləri və drenaj şəbəkəsi müəyyən olunur. CİS mühitində DEM raster məlumat kimi işlənir və hər hüceyrənin hündürlük dəyəri əsasında hidromorfometrik göstəricilər hesablanır. ArcMap və ArcGIS Pro programında yer alan Spatial Analyst və Hydrology alətləri bu proses üçün istifadə olunur. DEM məlumatları çayların çıxarılması, axın istiqamətinin müəyyənləşdirilməsi, drenaj sıxlığının hesablanması və çaylara olan məsafənin ölçülməsi kimi analizlərdə əsas mənbə rolunu oynayır. (Chowdhury, 2023: s. 2).
- **Hidroloji alətlər:** CİS-də hidrologiya alətləri çay hövzələrinin sərhədlərini, axın istiqamətlərini və drenaj şəbəkəsini müəyyənləşdirmək üçün əsas vasitə hesab olunur. Bu alətlər vasitəsilə axın istiqaməti, axın yığılması, hövzə sərhədləri və drenaj xətləri dəqiq şəkildə xəritələndirilir. Hidroloji modelləşdirmə prosesində bu analizlər relyef məlumatları əsasında aparılır və səth axınının paylanması, suyun toplanma və daşma sahələrini müəyyən etməyə imkan yaradır. CİS hidrologiya alətləri həmçinin sel ssenarilərinin modelləşdirilməsində, torpaq eroziyasının xəritələndirilməsində və suyun idarə olunması strategiyalarının planlaşdırılmasında mühüm rol oynayır. (Chowdhury, 2023: s. 4-9).
- **Buffer və overlay analizləri:** CİS-də “buffer” və “overlay” analizləri ilə təsir zonaları belə xəritələndirilir: əvvəlcə hər meyar üçün təhlükəsizlik məsafələri təyin olunur və bu məsafələrə uyğun buferlər yaradılır (məsələn, yaşayış, parklar, ticarət-sənaye zonaları, magistral və ikinci dərəcəli yollar, dəmir yolu və hava limanı, çay-göl kimi hidroloji obyektlər və s.). Daha sonra bütün bu buferləşdirilmiş laylar birləşdirilir və nəticədə “ən uyğun–orta uyğun–az uyğun–uyğun deyil” sinifləri üzrə yerlərin uyğunluq xəritəsi alınır. Modelin dəqiqliyi isə mövcud məntəqələrin koordinatlarının həmin uyğunluq xəritəsi üzərinə örtülməsi ilə yoxlanılır. (Ajman, Zainun, Sulaiman, Ahmad, 2021: s. 5-7).
- **Zaman təhlili:** Zaman təhlili ƏMTQ-də dəyişikləri illər üzrə müqayisə etməklə aparılır. Məsələn, çoxzamanlı peyk təsvirləri radiometrik/atmosfer düzəlişdən sonra CİS-də sinifləndirilir, daha sonra “post-classification comparison” ilə dəyişiklik xəritələri və cədvəlləri çıxarılır. Bu yanaşma urbanizasiya, meşə/çəmənlik, su-sahil və bataqlıq sahələrinin artım-azalma meylini, dəyişiklik sürətini (%/il) və məkan paylanması göstərir. Belə zaman seriyaları uzunmüddətli trendləri və illik/onillik dəyişkənliyi

izləməyə, torpaq istifadəsi senarilərini sınağa, həssas əraziləri (məsələn, su obyektləri, bataqlıqlar) prioritetləşdirməyə imkan verir. Nəticələr ƏMTQ qərarlarına birbaşa daxil edilərək layihə təsirlərinin vaxt üzrə dinamikasını ölçmək üçün istifadə olunur. (Donatiena, Clobitea, 2024: s. 1-4).

Azərbaycan kontekstində tətbiqi. Azərbaycan Respublikasında ətraf mühitin idarə olunması və qiymətləndirilməsi sistemi beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə formalaşdırılmaqdadır. 2018-ci ildə qəbul olunmuş “Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu (№ 1175-VQ) bu sahədə əsas hüquqi sənəd hesab olunur. Qanunda göstəriləyi kimi, layihələrin ilkin mərhələsində ətraf mühit göstəricilərinin məkan əsaslı qiymətləndirilməsi, yəni ərazinin relyefi, torpaq örtüyü, su obyektlərinə yaxınlığı, iqlim və biomüxtəliflik kimi amillərin nəzərə alınması vacibdir. Bu tələblər CİS tətbiqini zəruri edir, çünki məhz CİS texnologiyası vasitəsilə müxtəlif təbiət komponentlərinin bir-biri ilə məkan əlaqələri öyrənilə və potensial təsir zonaları xəritələndirilə bilər. Azərbaycanın ekoloji siyasətində son illərdə CİS və uzaqdan zondlama texnologiyalarının istifadəsi xeyli genişləniş. Aşağıdakı istiqamətlərdə bu texnologiyalar artıq praktik səviyyədə tətbiq olunur:

a) Enerji və sənaye layihələri - SOCAR və Azərenerji ASC kimi qurumlar tərəfindən həyata keçirilən iri sənaye və enerji layihələrinin ətraf mühitə təsirlərinin qiymətləndirilməsində CİS əsaslı xəritələndirmə metodlarından istifadə edilir. Məsələn, külək və günəş enerji stansiyalarının layihələndirilməsi zamanı topoqrafik, hidrometeoroloji və torpaqdan istifadə məlumatlarının CİS mühitində təhlili aparılır. Bu proseslərdə risk zonalarının müəyyənləşdirilməsi, alternativ layihə yerlərinin seçilməsi və tullantıların təsir radiusunun hesablanması üçün buffer və overlay analizləri tətbiq edilir. “AzerEnerji Scaling-Up Renewable Energy Project” layihəsinin ƏMTQ sənədlərində də məkan əsaslı təhlillər və xəritələndirmə komponentləri yer almışdır. (Environmental and Social Impact Assessment Report, 2024: s. 121).

b) Peyk müşahidəsi və ekoloji monitorinq - Azerkosmos tərəfindən 2014-cü ildən etibarən “Azersky” və “Azerspace-2” peyklərindən alınan yüksək qətnaməli təsvirlər urbanizasiya, torpaq istifadəsi və su ehtiyatlarının dəyişikliklərinin monitorinqi üçün istifadə olunur. Azerkosmos həmçinin kənd təsərrüfatı, ətraf mühit, şəhərsalma və energetika sahələrində peyk təsvirlərinin CİS sistemlərinə inteqrasiyası əsasında analitik məhsullar hazırlayır.

Şəkil 2: Dağ göllərinin sahəsinin mövsümi dəyişmə dinamikasının təhlili

Mənbə: <https://climatereport.az/>

c) Su ehtiyatları və torpaq resurslarının idarə edilməsi - Kür-Araz hövzəsi, Mingəçevir su anbarı, Şəmkir və Taxtakörpü layihələri üzrə aparılan ƏMTQ proseslərində hidroloji modellər və DEM məlumatları CİS proqramları (ArcGIS Pro, QGIS və s.) vasitəsilə təhlil olunur. Məsələn, EUWI+ layihəsi çərçivəsində Kür-Araz hövzəsində, xüsusilə Mingəçevir su anbarından yuxarı hissədə aparılan işlər nəticəsində yeraltı suların monitorinqi və idarə olunması müasir CİS texnologiyaları və hidroloji modelləşdirmə üsullarına əsaslanır. Layihə çərçivəsində monitorinq məntəqələrinin təkmilləşdirilməsi, yeni avadanlıqların alınması və personalın müvafiq təlimlərdən keçməsi təmin olunmuşdur. Bu yanaşma ƏMTQ proseslərində daha dəqiq və elmi əsaslı nəticələrin

əldə edilməsinə, xüsusilə Kür–Araz hövzəsi, Mingəçevir, Şəmkir və Taxtakörpü layihələrində su ehtiyatlarının və torpaq resurslarının səmərəli idarə olunmasına imkan yaradır. Beləliklə, müasir hidroloji modellər və DEM məlumatları CİS proqramları ilə birgə tətbiq olunaraq Azərbaycan üçün AB standartlarına uyğun su ehtiyatları idarəetmə sistemi formalaşdırır və bu da su resurslarının davamlı istifadəsinə, eləcə də regional ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunmasına xidmət edir.

Nəticə

ƏMTQ-də CİS-in tətbiqi müasir ekoloji idarəetmənin əsas istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. CİS texnologiyaları məkan və zaman ölçülərində ekoloji göstəricilərin təhlilinə, təsir zonalarının modelləşdirilməsinə, çirklənmə mənbələrinin aşkarlanmasına və qərarvermə proseslərinin elmi əsaslandırılmasına şərait yaradır. CİS ƏMTQ-nin bütün mərhələlərində effektiv vasitə kimi çıxış edir və ənənəvi qiymətləndirmə metodlarını əvəzləyərək daha obyektiv, şəffaf və interaktiv yanaşma formalaşdırır. Məkan analizləri, raster və vektor əsaslı modellər, uzaqdan zondlama məlumatlarının inteqrasiyası və real vaxt monitorinq sistemləri kimi texnologiyalar ətraf mühitin vəziyyətini daha dəqiq qiymətləndirməyə imkan verir. Bu işə qərarvericilərə potensial təsirləri minimuma endirmək və ekoloji riskləri vaxtında müəyyənləşdirmək üçün güclü alətlər təqdim edir.

Azərbaycan Respublikasında da CİS texnologiyalarının tətbiqi son illərdə artmaqdadır. SOCAR, Azərenerji ASC və Azərkosmos kimi qurumların həyata keçirdiyi enerji və ekoloji layihələrdə məkan əsaslı modelləşdirmə və xəritələndirmə komponentləri artıq ƏMTQ sənədlərinin ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Bununla belə, hələ də bir sıra çətinliklər — məlumatların fraqmentasiyası, açıq məkan məlumatlarının məhdudluğu və ixtisaslı kadr çatışmazlığı bu sistemlərin tam potensialla işləməsinə mane olur. Ümumilikdə, CİS-in ƏMTQ prosesinə inteqrasiyası ekoloji qərarvermə sistemində çevikliyin, dəqiqliyin və şəffaflığın artırılmasına xidmət edir. Gələcək inkişaf istiqamətləri kimi məlumat inteqrasiyası üçün milli coğrafi platformanın yaradılması, CİS və IoT əsaslı real vaxt monitorinq sistemlərinin genişləndirilməsi, eləcə də beynəlxalq məlumat mübadiləsinin gücləndirilməsi təklif olunur. Bu istiqamətlər üzrə inkişaf həm yerli, həm də qlobal səviyyədə ətraf mühitin qorunması strategiyalarının daha səmərəli həyata keçirilməsinə imkan yaradacaqdır.

Azərbaycanın müxtəlif qurumları tərəfindən toplanan ekoloji məlumatların fərqli formatlarda saxlanması və miqyas uyğunsuzluğu ƏMTQ analizlərinin inteqrasiyasını çətinləşdirir. Bu problem həll etmək üçün vahid milli CİS data portalı yaradılmalıdır. CİS texnologiyalarının effektiv tətbiqi üçün kadr potensialı əsas amildir. Hal-hazırda ƏMTQ ilə məşğul olan mühəndis və ekspertlərin böyük hissəsi CİS proqramları üzrə praktik təcrübəyə malik deyil. Buna görə də, universitetlərdə ƏMTQ-CİS inteqrasiyasına yönəlmiş kurslar təşkil olunmalı, beynəlxalq proqramlar vasitəsilə mütəxəssislərin təcrübə mübadiləsi təşviq edilməlidir. Eyni zamanda, ƏMTQ yalnız plan mərhələsində deyil, layihə istismara verildikdən sonra da davamlı monitorinq tələb edir. Bu məqsədlə, sensor şəbəkələri vasitəsilə su, torpaq və hava keyfiyyətinə dair real-vaxt məlumatların CİS sistemlərinə inteqrasiyası təmin edilməlidir.

Ədəbiyyat

1. “Ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 12 iyun 2018-ci il tarixli 1175-VQ nömrəli Qanunu. <https://e-qanun.az/framework/39511>
2. Ajman N.N., Zainun N.Y., Sulaiman N., Ahmad M.H. Environmental Impact Assessment (EIA) Using Geographical Information System (GIS): An Integrated Land Suitability Analysis of Filling Stations. 2021. No 13(17), p. 5-7.
3. AzerEnerji JSC Azerbaijan Scaling-Up Renewable Energy Project, Environmental and Social Impact Assessment Report. 2024. s. 121.
4. Chatrabhuj, Meshram K., Mishra U., Omar P.J. Integration of remote sensing data and GIS technologies in river management system // Discover Geoscience. 2024. No 67(2), p. 8.
5. Chen L., Mao Y., Ruotong Z. GIS application in environmental monitoring and risk assessment // 3rd International Conference on Geology, Mapping and Remote Sensing. 2022. p. 2-4.
6. Chowdhury S. Modelling hydrological factors from DEM using GIS // MethodsX. 2023. No 10(4), p. 2, 4-9.

7. Donatiena M.L., Clobitea B.B., Midel M.L. Land use land cover change detection using multi-temporal Landsat imagery in the North of Congo Republic: a case study in Sangha region // Geocarto International. 2024. No 1(39), p. 1-4.
8. González A.C. GIS in Environmental Assessment: A Review of Current Issues and Future Needs. Journal of Environmental Assessment Policy and Management. 2012. No 1, p. 4, 10-11, 17.
9. João E. and Fonseca A. The Role of GIS In Improving Environmental Assessment Effectiveness // Impact Assessment and Project Appraisal. 2012. No 4, p. 2-6.
10. John B. Environmental Impact Assessment of Broadband Infrastructure using GIS. 2025. p. 1-12.
11. <https://climatereport.az/>